

www.esa-conference.ru

Дачная реформа и новые перспективы решения жилищной проблемы в России

Мищенко Вячеслав Иванович, кандидат философских наук,
доцент кафедры частноправовых дисциплин факультета права и управления;
Гудков Анатолий Иванович, кандидат юридических наук, доцент,
заведующий кафедрой частноправовых дисциплин факультета права и управления
ВЮИ ФСИН России

Аннотация. В данной статье авторы, анализируя новеллы Федерального закона №217-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2019 года, отмечают, что закон упраздняет многочисленные объединения дачников, предусматривая две организационно-правовые формы: садоводческое и огородническое некоммерческое товарищество.

Особое внимание авторы уделяют анализу правового механизма упрощенной процедуры признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, что, по их мнению, открывает новые возможности для россиян в решении жилищной проблемы.

Ключевые слова: законодательство, закон, правительство, постановление, садоводческое товарищество, жилой дом, регистрация.

Country reform and new solution perspectives housing problem in Russia

Mishchenko Vyacheslav Ivanovich, Candidate of Philosophical Sciences,
Associate Professor of the Department of Private Law Disciplines Faculty of Law and Management
Gudkov Anatoly Ivanovich, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Private Law Disciplines of the Faculty of Law and Management
VUI FSIN of Russia

Summary. In this article, the authors, analyzing the novels of Federal Law No. 217-ФЗ, which entered into force on January 1, 2019, note that the law abolishes numerous associations of summer residents, providing for two organizational and legal forms: a horticultural and gardening non-profit partnership. The authors pay special attention to the analysis of the legal mechanism of a simplified procedure for recognizing a garden house as a residential house and a residential house as a garden house, which, in their opinion, opens up new opportunities for Russians in solving the housing problem.

Keywords: legislation, law, government, decree, gardener's partnership, residential building, registration.

Одним из важнейших вопросов законодательства и дальнейшей успешной реализации законов является гармонизация интересов личности общества и государства. Только тогда в полной мере раскрывается созидательный потенциал права. Автор книги «Энциклопедия ума или Словарь избранных мыслей» французский юрист и философ Пьер Буаст подчеркивал, что великое дело законодательства состоит в том, чтобы создавать общественное благо из наибольшего числа частных интересов. Однако простого проявления частных интересов недостаточно для того, чтобы эти интересы могли получить оформленное законодательное подтверждение.

Выразителем интересов наделившего его соответствующими полномочиями общества либо определённой части общества является государство, обладающее особыми внутренними механизмами, которые могут трансформировать интересы общества на правовую почву. То есть, должно состояться официальное закрепление такого интереса в соответствующих нормах позитивного права, которое действует в государстве. А это возможно лишь при условии, если существуют каналы обратной связи общества и государства, и государство в лице своих парламентариев в ходе разработки и принятия закона действительно глубоко анализирует объективные тенденции развития реформируемой сферы общественных отношений, учиты-

вает мнения экспертов, профессионального сообщества и общественных организаций.

Согласно официальным данным Росстата в стране насчитывается более 19 млн. бедных. И даже повышение минимального размера оплаты труда до 11280 рублей существенным образом не повлияло на экономическое положение названной категории россиян. Одной из главных задач на период до 2024 года государство назвало снижение уровня бедности в 2 раза. Ранее в одной из статей мы отмечали, что в российском обществе возрос запрос на справедливость. При этом речь идет не о том, чтобы перераспределить доходы богатых по принципу «отнять и разделить», а о равенстве перед справедливыми законами. На наш взгляд, в России постепенно формируется тенденция более основательного подхода изучения частных интересов, мнения различных социальных групп в процессе законодательства.

20 июля 2017 года Госдума РФ приняла Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - 217-ФЗ) [2], который так или иначе затрагивает интересы 60 млн. садоводов в стране.

Новый федеральный закон вступил в силу 1 января 2019 года и теперь определяет права и обязанности садо-

водов и дачников вместо утратившего силу Федерального закона от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» (далее – 66-ФЗ). Следует подчеркнуть, что принятие закона потребовало внесения изменений в 24 федеральных закона, включая Гражданский, Жилищный и Земельный кодексы Российской Федерации.

Отметим, что по поводу введения в действие 217-ФЗ в обществе сложились противоречивые мнения и взгляды. Критики закона высказывали резко негативные суждения, например, о том, что граждан насильно загоняют в товарищества собственников недвижимости, где им придется уплачивать не только членские взносы, но и нести бремя содержания инфраструктуры, то есть общего имущества, что повлечет дополнительную финансовую нагрузку на россиян.

Странники дачной реформы одобрительно отнеслись к закону, аргументируя это тем, что с момента принятия 66-ФЗ прошел 21 год, и за это время, во – первых, выросло новое поколение садоводов и дачников, а, во – вторых, изменился характер использования участков в садоводческих объединениях: на многих земельных участках построены жилые дома, что во многом связано с желанием россиян иметь в собственности отдельный дом и проживать в экологически благоприятных зонах.

Действительно, как показывает практика, стремление к обустройству комфортного жилья, которое является частной собственностью граждан, побуждает к поиску новых организационных форм объединений граждан, которые позволят более оперативно и конструктивно решать вопросы развития внутренней инфраструктуры садоводческих и огороднических объединений, обеспечения увеличивающихся потребностей в электричестве и газе, предоставлении других коммунальных услуг.

На наш взгляд, положительной стороной 217 – ФЗ является то, что он упорядочил организационно – правовую структуру данных некоммерческих товариществ. Вместо девяти организационно – правовых форм, в которых существовали различные дачные кооперативы и товарищества, законодатель оставил только две: садоводческие и огороднические товарищества. Так, в соответствии с п.4.части 3 ст. 50 ГК РФ «юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, могут создаваться в организационно-правовых формах товариществ собственников недвижимости, к которым относятся в том числе садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества» [1].

Очень важной для значительной части членов садоводческих товариществ является законодательная новелла 217 – ФЗ, изложенная в статье 23, речь в которой идет об особенностях образования земельных участков, расположенных в границах территории садоводства или огородничества и особенностях строительства объектов капитального строительства. Так, в соответствии с ч.3 ст. 23 217-ФЗ садовый дом может быть признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. Отметим, что строить жилые дома для постоянного проживания в соответствии с названной нормой права можно только в садоводческих товариществах, а в огороднических – можно возводить лишь временные хозяйственные постройки.

Безусловно, строить на садовых участках жилые дома можно было и до введения вышеназванного закона, однако

зарегистрироваться, (прописаться) можно было лишь по решению суда, который должен признать дом капитальным, пригодным для постоянного проживания.

Дело в том, что до 1 января 2019 года процедура перевода нежилого помещения в жилое осуществлялась в соответствии с Положением «О признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года №47. Так, даже при возведении капитальной постройки владелец участка в садовом некоммерческом товариществе мог зарегистрировать свой дом только в такой форме: назначение – «нежилое здание», наименование – «жилое строение –садовый дом».

Таким образом, до введения в действие 217-ФЗ гражданам вынуждены были обращаться в суды с исковыми требованиями о признании дома пригодным для проживания и регистрации по месту жительства. Они вынуждены были нести обременительные судебные расходы, платить за подготовку экспертно-технического заключения о пригодности дома для постоянного проживания. Все это в совокупности со значительными временными затратами приводило к серьезной материальной нагрузке на граждан.

В связи со вступлением в действие ФЗ № 217 Правительство РФ подготовило Постановление от 24 декабря 2018 г. № 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47» [3]. Содержательным достоинством этого подзаконного нормативно - правового акта является достаточно подробный и понятный правовой механизм, разъясняющий упрощенную процедуру признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов.

Так, для прохождения вышеназванной процедуры перерегистрации необходимо подать заявление в уполномоченный орган местного самоуправления либо в многофункциональный центр государственных и муниципальных слуг, выписку из Единого государственного реестра недвижимости, предоставить данные о кадастровом учете дома и земельного участка, технический паспорт на переводимое жилое помещение.

Решение о признании садового дома жилым или наоборот, жилого садовым, принимается уполномоченным органом местного самоуправления в течение 45 календарных дней со дня подачи заявления.

Итак, с 1 января 2019 года в стране многочисленные дачные объединения предстоит реорганизовать в садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, которые будут являться видом товарищества собственников недвижимости. Стал возможен перевод в категорию жилого ранее построенного садового дома. Разрешено строительство индивидуального жилого дома на садовом земельном участке.

Безусловно, в ходе реализации новелл 217-ФЗ возможны различные трудности, которые связаны с диалектикой развития, поскольку новый правовой механизм редко реализуется безболезненно. Вместе с тем, закон открывает новые перспективы для организации и развития садоводческих и огороднических некоммерческих объединений, а также возможности улучшения жилищных условий для многих россиян.

www.esa-conference.ru

Литература:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, N 32, ст. 3301
2. Федеральный закон от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». СПС Консультант плюс. Дата обращения 09.02.2019
3. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2018 г. № 1653 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 г. № 47» СПС Консультант плюс. Дата обращения 10.02.2019